

BOLANING ICHKI DUNYOSI – BADIY ASARLARDA IFODALANISH**Nasirova Gulnora Madaminovna**Filologiya fanlari falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
nasirovagulnor@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy satrlarda bolalarning ichki dunyosini ifodalashning turli usullari, badiiy vositalari hamda ularning tarbiyaviy va estetik ahamiyati tahlil qilinadi. Bola ichki dunyosini adabiy asarlarda ifodalash masalasi badiiy tasvirning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Adabiyotda bola qalbining nozik kechinmalari, orzu-umidlari, qo'rquvlari va quvonchlari poetik obrazlar orqali namoyon bo'ladi. Yozuvchilar qahramonlarning ichki dunyosini tasvirlash orqali jamiyat, oilaviy munosabatlar va tarbiyaviy jarayonlar haqida chuqur mulohazalarni ifodalaydi. Bola ruhiyatining satrlarda ifodalanishi nafaqat psixologik realizm, balki badiiy timsollar, ramzlar va voqealar tizimli rivojlanishi orqali ham amalga oshadi.

Kalit so'zlar: bola ichki dunyosi, adabiy asar, psixologik tasvir, badiiy timsol, realism, estetik ifoda, kechinmalar, tarbiya.

Abstract: The article deals with the issues by exploring how children's inner world is represented in literature, examining the artistic devices used by different authors, and highlighting their educational, psychological, and aesthetic significance. The depiction of the child's inner world in literary works is one of the essential aspects of artistic expression. Literature often reveals children's emotions, dreams, fears, and joys through imagery and psychological details. Writers employ various techniques to portray the child's perception of reality and social interaction. Such portrayals go beyond psychological realism, encompassing symbolic images, metaphors, and narrative strategies.

Keywords: child's inner world, literary works, psychological depiction, artistic image, realism, aesthetic expression, emotions, education.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с репрезентацией внутреннего мира ребенка в литературе, анализом художественных приемов, используемых разными авторами, и выделением их воспитательного, психологического и эстетического значения. Изображение внутреннего мира ребенка в литературных произведениях является одним из важнейших аспектов художественного выражения. Литература часто раскрывает детские эмоции, мечты, страхи и радости через образы и психологические

детали. Писатели используют различные приемы для изображения восприятия ребенком реальности и социального взаимодействия. Такие изображения выходят за рамки психологического реализма, охватывая символические образы, метафоры и нарративные стратегии.

Ключевые слова: внутренний мир ребенка, литературные произведения, психологическое изображение, художественный образ, реализм, эстетическое выражение, эмоции, воспитание.

Adabiyot inson ruhiyatini, ichki kechinmalarini va ijtimoiy hayotini yorituvchi eng muhim san'at turlaridan biridir. Ayniqsa, bola ichki dunyosini tasvirlash masalasi ko'plab yozuvchilar ijodida markaziy mavzulardan biri bo'lib kelgan. Chunki bola qalbi poklik, samimiyat, sodda fikrlash va shu bilan birga murakkab kechinmalarga boydir. Adabiy asarlarda bolalarning dunyoqarashi, voqelikka munosabati va his-tuyg'ulari badiiy ifodaning o'ziga xos usullari orqali tasvirlanadi.

Bolalik tasvirining ahamiyati shundaki, u nafaqat individual taqdirni, balki jamiyatning ma'naviy qiyofasini ham ochib beradi. Masalan, bola orzularining yo'ldan ozishi, qo'rquv yoki yolg'izlik hissi orqali yozuvchi ijtimoiy muammolarni ko'rsatadi. Shu bilan birga, bola ichki dunyosining betakrorligi adabiy obrazlarni yanada hayotiy va ta'sirchan qiladi.

O'zbek adabiyotida ham, jahon adabiyotida ham bolalarning ruhiy olamiga murojaat etuvchi ko'plab asarlar mavjud. Abdulla Qodiriy, Oybek, G'afur G'ulom, shuningdek, Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevskiy, Charlotta Bronte kabi yozuvchilar asarlarida bola tasviri alohida o'rin tutadi. Ularning asarlarida bola ruhiyati orqali insonparvarlik, mehr-shafqat, tarbiya va ma'naviy qadriyatlar targ'ib qilinadi.

Adabiyotshunoslikda bola ichki dunyosini ifodalash masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Masalan, M. Baxtin [1, B. 320] ning polifoniya nazariyasiga ko'ra, qahramonning ovozi va ichki monologi muallif ovozidan mustaqil bo'lishi kerak. Bu yondashuv bola obrazlarini ham tabiiy va hayotiy ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi. Shu jihatdan, L. Tolstoyning [8, B. 250] "Bolalik" trilogiyasi bolaning ruhiy kechinmalarini o'ziga xos realizm bilan yoritadi.

G'arb adabiyotshunosligida bola psixologiyasi V. Vygotskiy [2, B. 45] va J. Piaget [6, B. 78] tadqiqotlari bilan hamohang ravishda tahlil qilinadi. Vygotskiy bola ongining rivojlanish bosqichlarini ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda ko'rib chiqadi. Shu asosda yozuvchilar bola obrazlarini jamiyat bilan o'zaro aloqada tasvirlaydi.

O'zbek adabiyotshunosligida esa G'. G'ulomning "Shum bola" asari misolida bola dunyosining samimiyligi va sho'xligi haqida ko'plab ilmiy izlanishlar qilingan [3,

B. 112]. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida bola obrazlari oilaviy va ijtimoiy munosabatlar fonida ochiladi [5, B. 56].

Zamonaviy adabiyotshunoslar, jumladan, A. Karimov [4, B. 75] va N. To'xtasinova [7, B. 99], bolalar obrazlarini tasvirlash usullarini estetik va tarbiyaviy kontekstda tahlil qilib, ularning badiiy ahamiyatiga urg'u berishadi. Bu tadqiqotlarda bola ruhiyatining badiiy timsollar orqali ochilishi, shuningdek, o'quvchining ruhiy dunyosiga ta'siri muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Shuningdek, bola ichki dunyosini ifodalash adabiyotda nafaqat psixologik, balki ijtimoiy, estetik va tarbiyaviy hodisa sifatida qaraladi.

O'zbek adabiyotining durdonalaridan biri bo'lgan "Shum bola" qissasi bolalikning sho'x, beg'ubor, ammo o'tkir kuzatuvchanlikka asoslangan dunyosini tasvirlaydi. Asardagi bosh qahramonning kulgili sarguzashtlari, muammolardan qochishlari, yanglish xatti-harakatlari uning ichki olamida erkinlik, mustaqillik va qiziqishlarga boy ruhiyatni ochib beradi [3, B. 150]. Muallif bola tilini, uning hayotiy tajribasini, hatto oddiy narsalarga bergan original ta'riflarini jonli va tabiiy ifoda etadi. Shuningdek, qahramonning o'zini-o'zi tasdiqlashga bo'lgan intilishi, katta odamlar dunyosini bola nigohi bilan baholashi o'quvchida hayotiy voqealarga yangi ko'z bilan qarash imkonini yaratadi.

Charles Dickensning mashhur romani "Oliver Twist" ingliz adabiyotida bolalik ruhiy olamini keng yoritgan asarlardan biridir. Oliverning qiyinchiliklarga to'la hayoti orqali muallif bolaning ichki dunyosidagi qo'rquv, yolg'izlik, mehr izlash istagi va adolat tuyg'usini tasvirlaydi. Dickens asarda bola qalbidagi sof insoniylikni jamiyatdagi adolatsizlik va zo'ravonliklarga qarshi qo'yadi [11, B. 214]. Oliverning yetimxonadagi achchiq kechinmalari, keyinchalik mehribon insonlar qo'lga tushganda sezgan baxtiyorlari bolaning ichki olamini keng ochadi.

Charlotte Brontëning "Jane Eyre" romanida bosh qahramonning bolalik davri alohida dramatik kuchga ega [9, B. 32]. Ota-onasiz Jane Eyre o'zining mehrsiz qarindoshlari qo'lida qattiq iztirob cheksa-da, uning qalbidagi qat'iyat, adolat tuyg'usi va mustaqillikka intilish kuchli tasvirlangan. Bolalik chog'ida Jane ko'p marta haqorat va kamsitishga duch keladi, biroq u o'z ichki dunyosidagi mustahkam iroda va orzulari bilan yashaydi [9, B. 40]. Brontë bu orqali bolaning ruhiy olami faqat zaiflik emas, balki kuch, iroda va insoniy qadriyatlarning manbai ekanligini ko'rsatadi.

J.M. Barriening "Peter Pan" asari bolalikka romantik va ramziy yondashuvning yorqin namunasidir [10, B. 15]. Peter Pan obrazi orzular, erkinlik, sho'xlik va hech qachon ulg'aymaslik istagini ifodalaydi. Asarda bola ichki dunyosi ramziy timsollar orqali ochilgan: Neverland oroli – bolalar fantaziyasining cheksizligi, Peter Panning

uchishi esa orzular va erkinlikka intilish timsoli sifatida tasvirlanadi [10, p. 27]. Muallif bola qalbidagi shoʻxlik va hayotga mehrni kattalar dunyosidagi jiddiylik va majburiyatlarga qarshi qoʻyadi.

William Goldingning “Lord of the Flies” romani bolalarning ichki dunyosini murakkab va fojiviy kontekstda tasvirlaydi [12, p. 50]. Orolga tushib qolgan bolalar dastlab begunohlik va erkinlikni his qiladilar, biroq vaqt oʻtishi bilan ular qalbidagi qoʻrquv, tajovuz va yovvoyilik yuzaga chiqadi [12, p. 90]. Golding bolaning ichki dunyosida nafaqat samimiyat va orzular, balki jamiyatdan ajralganda paydo boʻladigan qorongʻu his-tuygʻular ham borligini koʻrsatadi. Bu asar bolaning ruhiy olamidagi murakkablik va inson tabiatidagi ikkiyoqlamalikni yoritadi.

Asarlar misolida koʻrinadiki, bola ichki dunyosi badiiy vositalar – ichki monolog, ramziy obrazlar, psixologik detallar, dialoglar va voqealarning bola nigohi bilan berilishi orqali ifodalanadi. Har bir yozuvchi bolaning orzu, qoʻrquv, mehr va shoʻxliklarini turlicha talqin qilsa-da, ularning asarlarida umumiy maʼnaviy va tarbiyaviy xulosalar chiqariladi

Xulosa. Bola ichki dunyosining adabiy asarlarda ifodalanishi yozuvchilarga inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini ochib berish imkonini beradi. Bunday tasvirlar oʻquvchini chuqur oʻyga chorlaydi, estetik zavq beradi va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Misollar tahlili shuni koʻrsatadiki, bola qalbining tasviri adabiyotda faqat badiiy vosita emas, balki ijtimoiy va maʼnaviy qadriyatlarni ifoda etuvchi muhim unsurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – Москва: Советская Россия, 1990. – 320 с.
2. Виготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Педагогика, 1934. – 180 с.
3. Гулом, Ф. Шум бола. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989.
4. Каримов, А. Болалар адабиётида образ масаласи. – Тошкент: Фан, 2018.
5. Қодирий, А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2017.
6. Пиаже, Ж. Психология интеллекта. – Москва: Прогресс, 1960.
7. Тўхтасинова, Н. Болалар адабиётида психологик тасвир. – Самарқанд: Зарафшон, 2021.
8. Tolstoy, L.N. Childhood. – Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1970.

9. Brontë, Ch. Jane Eyre. – London: Smith, Elder & Co., 1847.
10. Barrie, J.M. Peter Pan. – London: Hodder & Stoughton, 1911.
11. Dickens, Ch. Oliver Twist. – London: Chapman & Hall, 1839.
12. Golding, W. Lord of the Flies. – London: Faber and Faber, 1954.
- 13.